

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN Jr. EN A. ROBLES; BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE Jr., W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN Jr., Dr. W. J. HARTMANN, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPER, PROF. Dr. N. J. POLAK,
J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

De accountant als vertegenwoordiger van bijzondere belangen door Prof Th Limperg Jr.	Blz.	129
Statistiek en bedrijfsleiding door C. H. A. J. Janssens	„	131
Compensatie van Winsten en Verliezen voor de R.I.B. door H. de Leede	„	135
De Dividend- en Tantiëmebelasting en de uitdeeling van agio op aandelen door J P. Croin	„	138
Efficiëntie Red. L. Polak Staatshulp bij wetenschappelijk onderzoek in de industrie	„	139
Les experts comptables en Roumanie door Petru Draganesco Bratesh	„	140
Uit het buitenland Red. J. E. Erdman, Jac. H. Kramer en C. J. Meyer Een centrale kas in groote warenhuizen — Herziening van den kalender — Inventariswaarde van Films	„	141
Vragenbus Vraag No. 13: Hoe moet de accountant zich gedragen als verdediger van bijzondere geldelijke belangen?	„	142
Federatief examen van het Nederlandsch instituut van Accountants en van de Nederlandsche Organisatie van Accountants	„	143
Boekbeoordeling Het Internationaal Accountantscongres Amsterdam 1926	„	144
Ontvangen boekwerken	„	144

DE ACCOUNTANT ALS VERTEGENWOORDIGER VAN BIJZONDERE BELANGEN

In de Vragenbus van dit nummer vindt de lezer een vraag gesteld aan de redactie met betrekking tot de gedragingen van den accountant, die betrokken wordt in de onderhandelingen betreffende den verkoop van een onderneming. Die vraag raakt een onderwerp aan, dat van meer algemeen aard is

dan het bijzondere geval, waarop de inzender doelt; de redactie achtte het daarom nuttig, dat onderwerp in zijn algemeenheid te doen bespreken.

De steller van de vraag heeft, naar ik meen, met de door hem aangegeven omstandigheden het antwoord op zijn vraag gemakkelijk gemaakt. Die omstandigheden immers zijn van dien aard, dat de accountant zich bepaaldelijk aan misleiding zou schuldig maken, indien hij de in de vraag geschetste handelingen van zijn cliënt stilzwijgend toeliet. En dus is er hier eigenlijk, hoe pijnlijk de situatie ook moge worden en hoe zwaar den accountant wellicht de plicht moge vallen, geen twijfel mogelijk over wat den accountant te doen staat. De waarheid verzwijgen is in 't algemeen bij den arbeid van den accountant niet minder erg dan onwaarheid spreken; de accountant, die deelneemt aan onderhandelingen, als in de vraag bedoeld, en daarbij toelaat, dat in zijn bijzijn zoodanige mededeelingen worden gedaan of worden achterwege gelaten, dat de tegenpartij t.a.v. de zaak, waarover onderhandeld wordt, naar zijn oordeel wordt misleid, werkt door zijn stilzwijgen in waarheid aan die misleiding mede.

Niet altijd echter zijn de omstandigheden zoo scherp geteekend als de vrager heeft gesteld. En daarom rijst de meer algemeene vraag: hoe heeft de accountant zich te gedragen, indien hij bijzondere belangen vertegenwoordigt?

De lezer zal misschien opmerken, dat de accountant praktisch altijd „bijzondere” belangen vertegenwoordigt. In zijn oogen is wellicht de accountant, die belast is met de controle van een bedrijf, ook vertegenwoordiger van de belangen van dat bedrijf. Tot op zekere hoogte wil ik dit toegeven; al ware 't alleen maar, om mij te kunnen onthouden van de behandeling der oude strijdvraag, of de accountant in zijn gepubliceerd verslag het algemeen belang vertegenwoordigt dan wel het belang van de onderneming, welker functionaris hij is. Er is echter bij de gewone controle in zooverre geen sprake van een vertegenwoordiging van „bijzondere” belangen, als die bijzondere belangen in wezen niet tegengesteld zijn aan andere. Zelfs wanneer de accountant bij de opstelling van zijn verklaring gesteld wordt voor de vraag, of hij een feit al dan niet moet mededeelen, kan dat slechts een gewetensvraag zijn, indien verondersteld wordt, dat ook het onvermeld laten van dat feit kan zijn in 't „algemeene” belang. Zoodra vaststaat,

dat de verzwijging van eenig feit slechts gevraagd of gewenscht wordt in het belang van bestuurders of van een bepaalde groep van belanghebbenden, tegen het belang van anderen, dan is er geen probleem meer.

Het geval van den inzender behoort echter tot de onderzoekingen en werkzaamheden, waarbij tegengestelde belangen gemoeid zijn en waarbij de accountant zijn arbeid verricht ten dienste van een van die belangen in 't bijzonder. De gevallen, waarin dergelijke onderzoekingen plaats vinden, zijn talrijk. De inzender noemt er een, waarbij sprake is van twee in vrijheid onderhandelende partijen. Er zijn ook andere werkzaamheden, waarbij de verhouding van de partijen een andere is, doch waarbij de accountant in een soortgelijke positie verkeert; ik noem den strijd tusschen fiscus en belastingplichtige over den aanslag, de schadebepaling bij brand, het strafproces. Bij alle verscheidenheid in de genoemde gevallen hebben deze voor den accountant dit gemeen, dat zij hem rechtstreeks betrekken in een belangenstrijd, waarbij hij zich krachtens zijn functie of zijn opdracht ziet gesteld in dienst van één van die belangen, d.i. dus van het „bijzondere” belang. Het is in dit verband, dat de zoeven gestelde vraag opkomt.

Principieel beantwoord ik nu die vraag aldus: voor den accountant geldt ook hier, evenals bij elken anderen beroepsarbeid, als allereerste en meest fundamenteele eisch voor de juiste verrichting zijner taak, die van volstreekte onpartijdigheid. Een van de peilers, waarop de functie van den accountant rust en een van de hoedanigheden van zijn arbeid, waaraan deze beteekenis in het maatschappelijk verkeer ontleent, is de objectiviteit. Niet altijd wordt dit voldoende ingezien of althans voldoende in 't licht gesteld. Men spreekt en schrijft over waarheid in de accountantsverklaring en bedoelt dan nauwgezetheid in de mededeeling der feiten. Maar boven de waarheid in die beperkte beteekenis staat de objectiviteit; ze staat daarboven, omdat ze de waarheid is in haar volmaakte vorm. Daarmede is ook gezegd, dat objectiviteit betrachten moeilijker is dan enkel en alleen waarheid spreken. Moeilijker, omdat er gemakkelijker mee te schipperen valt, moeilijker, omdat de zelfkritiek hier 't scherpst moet zijn, moeilijker echter ook, omdat ze het bijzondere belang, dat de accountant vertegenwoordigt, als een nadeel bedreigt, indien de objectiviteit niet door de tegenpartij wordt in acht genomen.

En hier schuilt naar mijn meening de moeilijkheid van het vraagstuk in de praktijk. Er kan, dunkt mij, geen verschil van meening zijn over het antwoord op de gestelde vraag in beginsel. Maar praktisch staat de zaak zoo, dat de accountant van de eene partij dien van de tegenpartij vaak dwingt tot partijdigheid; of althans, dat de vrees voor het gemis van objectiviteit bij den deskundige der andere partij of onzekerheid omtrent diens houding, ieder der in den belangenstrijd betrokken accountants ertoe brengt, de objectiviteit te laten varen. Veelal ten onrechte. Immers, de ervaring leert, dat 't goede voorbeeld hier doorgaans goed doet volgen. Maar er behoort, ik moet dit erkennen, niet zelden moed toe, om het gevaar te trotseeren; en het is te moeilijker, daartoe te besluiten, nu daarmede niet het belang van den accountant zelf maar dat van zijn cliënt gemoeid is. Want, vindt het streven naar objectiviteit geen weerklank bij de tegenpartij, dan kan de nauwgezetheid van den accountant tot schade worden van het bijzondere belang, dat hij vertegenwoordigt.

Toch durf ik ook voor de praktijk het volgen van de theoretische als juist aangewezen gedragslijn te verdedigen. *Fais ce que doit, advicenne que pourra*. Ik ben trouwens overtuigd, dat in 't eind in het meerendeel der gevallen de getoonde objectiviteit ook aan het bijzondere belang, dat de accountant vertegenwoordigt, ten goede komt. Die objectiviteit dwingt eerbied

af en daarmede ook *gezag*; en dat gezag zal en moet in 't algemeen het objectief uitgesproken en voorgedragen oordeel het zwaarst doen wegen, ook bij de partij met tegengesteld belang.

Er valt nog een belangrijk onderscheid te maken, t.a.v. de zijde, waar het bijzondere belang ligt, dat de accountant vertegenwoordigt. Indien deze deskundige is van de partij, die de boeken en bescheiden produceert, waarop het oordeel der tegenpartij moet worden gegrond, dan rust op hem in 't bijzonder de plicht van objectiviteit; die dan in de eerste plaats ertoe moet leiden, dat hij der tegenpartij en haar deskundige geen enkel gegeven en geen enkele wetenschap onthoudt, welke deze noodig hebben voor de vorming van het eigen oordeel. Hij is 't dus, die in de eerste plaats zijn objectiviteit heeft te toonen; dat geldt zoowel voor onderhandelingen, als waarover de steller van de vraag schrijft, als in andere gevallen, waar het bijzondere belang gediend wordt; in 't bijzonder ook tegenover den fiscus. Maar daartegenover is 't dan ook evenzeer de plicht van den accountant der andere, van de beoordeelende partij, om objectief te waardeeren de cijfers, die aan zijn oordeel worden onderworpen. Die eisch geldt — 't is nauwelijks noodig daarop te wijzen — niet alleen voor den public-accountant, maar evenzeer voor den ambtenaar-accountant. De ervaring leert, dat vooral tegenover den fiscus de schroom om objectief te zijn moeilijk te overwinnen schijnt. Voor dien schroom bestaat, naar ik meen, wel eenige grond. Maar de ervaring leert toch ook, dat het gemis aan onpartijdigheid, dat men den belasting-accountants vaak heeft verweten en nog somtijds verwijt, voor een groot deel zijn oorsprong vond in het gemis van vertrouwen in den volstrekten waarheidszin en in de objectiviteit van den public-accountant; en de ervaring leert ook, dat, indien dat vertrouwen wel bestaat, indien het ten volle aanwezig is, ook de fiscale accountant bereid is om zijn taak met de voor het accountants beroep noodzakelijke objectiviteit te vervullen.

Dit alles neemt niet weg, dat de accountant der beoordeelende partij in zijn onderzoek rekening zal moeten houden met het bijzondere belang, dat hij vertegenwoordigt, in zooverre als hij gerechtigd is, om dat onderzoek enkel en alleen te richten op de bescherming van dat bijzondere belang. Van hem kan en mag niet worden verwacht, dat hij zijn arbeid zoo verricht, dat ook de behartiging van de belangen der tegenpartij — de produceerende partij — daarmee wordt gewaarborgd; het is zelfs een leerstelling der contrôleleer, dat het onderzoek zijn rechtmatige en tot op zekere hoogte zelfs de voor het resultaat doelmatige beperking vindt in de vooropstelling van het bijzondere belang. Het is de taak en de plicht van den accountant der produceerende partij, om niets na te laten, dat noodig is om het door hem vertegenwoordigde belang tot zijn recht te laten komen. Voor beide deskundigen geldt de eisch der objectiviteit bij het onderzoek dan toch nog altijd in dien zin, dat zij niet opzettelijk verwaarloozen datgene wat in 't voordeel van de tegenpartij bij het onderzoek wordt opgemerkt.

Tenslotte nog een enkel woord over de mogelijkheid, dat de accountants rechtstreeks bij de onderhandelingen betrokken worden. Het is altijd voor den accountant een minder gewenschte complicatie van zijn taak, indien hij betrokken wordt in den belangenstrijd zelf. Daarbij is het in beginsel onverschillig, of hij tegenwoordig is als stilzwijgende getuige dan wel als medesprekende onderhandelaar. Immers, aangezien hij die onderhandelingen niet maar toevallig bijwoont, doch daartoe wordt uitgenoodigd op grond van zijn deskundigheid, wekt hij door zijn aanwezigheid bij de tegenpartij het vertrouwen, dat hij als accountant aan de onderhandelingen deelneemt. Ongetwijfeld nu is 't beter, dat de accountants niet deelnemen aan de onderhandelingen, dat zij dus niet aanwezig zijn bij den eigenlijken belangenstrijd en dien zooveel mogelijk over-

laten aan partijen zelf of aan raadslieden, die uit hoofde van hun beroep in zulke omstandigheden niet onpartijdig behoeven te zijn. De eigenlijke belangenstrijd immers kan niet objectief worden gevoerd. En hij behoeft ook niet objectief te worden gevoerd; want 't is het goed recht van een „partij”, indien zij eenmaal van de juistheid van haar zienswijze overtuigd is, met kracht van argumenten voor die zienswijze te strijden. Het is praktisch onmogelijk, daarbij als partij ook de tegenargumenten aan te voeren en te wegen; dat verwacht de praktijk ook niet van een „partij”. En daarom wordt de aanwezigheid van den accountant of de vertegenwoordiging door den accountant bij dien strijd, een hindernis voor de eigen partij en voor den accountant, die steeds weer genoopt wordt tot ingrijpen in den strijd, tegen de argumentatie van den eigen cliënt in, wil hij niet door zijn stilzwijgen zijn objectiviteit verspelen.

In de gestelde vraag wordt intusschen de aanwezigheid van den accountant verondersteld; en ongetwijfeld brengt de praktijk herhaaldelijk mede, dat de accountant zich in 't belang van zijn cliënt niet daaraan kan onttrekken. Zijn aanwezigheid brengt trouwens ook voordeel voor beide partijen, omdat hij met zijn toelichting en zijn raad als onpartijdig deskundige de onderhandelingen kan bevorderen en de kans op een juist resultaat ervan kan vergrooten. Maar dan staat alweer vast, dat zijn arbeid ook de beteekenis ontleent aan zijn onpartijdigheid en daarom dus ook, dat zijn aanwezigheid hem meer dan ooit den plicht der objectiviteit oplegt.

TH. L. Jr.

STATISTIEK EN BEDRIJFSLEIDING

De statistiek is een van de hulpmiddelen, welke de bedrijfsleiding in staat stellen, haar taak succesvol te volbrengen.

Voor overschatting van het instrument der statistiek, in dit opzicht, moet echter gewaakt worden.

Gaan we immers den inhoud van de statistiek na, dan is het niets dan een methode tot onderzoek van massagegevens, ten einde hieruit eene algemeene bewegings- of ontwikkelingslijn vast te stellen.

De methode der statistiek werkt dus vergelijkend en om dit te mogen doen, moet ze gelijksoortige en gelijkwaardige gegevens vergelijken.

Dat de statistiek dit niet altijd doet is onbetwistbaar.

Nemen we als voorbeeld de statistiek als methode van onderzoek op sociaal-economisch terrein.

We zien dan b.v. indexcijfer-vergelijking.

Wat een indexcijfer is mogen we bij de(n) lezer(es) bekend veronderstellen.

Nu worden indexcijfers, waarbij als basis genomen is 1913, vergeleken met elkaar.

Hierdoor begaan we echter de fout, niet te letten op de ontwikkeling, die de maatschappij, doormaakte vanaf 1913.

Zou, bij gelijke prijzen als in 1913, een indexcijfer van heden even hoog uitvallen als in 1913?

Zeer zeker niet, want de samenstelling der cijfers, is geheel veranderd, in verband met de maatschappelijke behoeften.

Om dus vergelijkbaar te zijn met 1913 zouden we met vele andere factoren nog rekening moeten houden.

Het Nederl. Centraal Bureau voor de statistiek beweegt zich reeds sedert lang in deze richting.

Ook buitenlandse statistiek bureaux doen dit. Dit was een voorbeeld genomen uit de algemeen-economische statistiek.

Ook op het gebied der privaat-economische statistiek, de interne bedrijfsstatistiek, bestaan zulke voorbeelden. Nemen we eens een verandering in de productiewijze aan.

Zijn de cijfers dan zonder meer vergelijkbaar?

Ook hier moeten we, in zoo een geval, rekening houden met veranderde factoren, met factoren, die bij de eerste opstelling niet meewerkten, doch welke op latere cijfers eerst hun invloed deden gelden. Vergelijking zonder meer zou tot geheel verkeerde conclusies leiden.

We spraken daar zooveel van algemeen economische statistiek en van privaat-economische statistiek, welke laatste we ook interne statistiek noemden, waartegenover we dan de eerstgenoemde, externe statistiek zouden kunnen noemen.

Wij verkiezen echter te spreken van algemeen economische statistiek als de statistiek van het sociaal-economische leven, waartegenover wij stellen de privaateconomische statistiek, als de statistiek, niet *over* maar *in* het bedrijfsleven, welke we splitsen in eene externe en eene interne statistiek; de eerstgenoemde is dan te omschrijven als de statistiek over de voorvallen in de onderneming welke van buitenaf ontstaan zooals, verkoopstatistieken, debiteurenstatistieken, en andere statistieken toegepast op verschijnselen betreffende de werking der onderneming op de samenleving en omgekeerd, terwijl de interne statistiek dan die statistiek is, welke verschijnselen behandelt binnen de grenzen der onderneming, zooals productiviteitsstatistieken, loonstatistieken en dergl.

Een juiste splitsing tusschen de algemeen en de privaat-economische statistiek is noodig op grond van het groote verschil tusschen de beschikbare gegevens. De statistische methode in haar eigenlijke beteekenis, is een zeer ruw instrument, hetwelk zijn waarde ontleent aan het groote aantal verschijnselen, dat zij in haar kring betreft.

Zij berust geheel op de wet der groote getallen.

Uit den aard der zaak kan nu de algemeen economische statistiek beter aan dit vereischte, methodische boekhouding over, voor massale waarneming vatbare, levensverschijnselen, beantwoorden. De privaat-economische statistiek beschikt altijd over veel minder gegevens, zoodat de relatieve fout, bij onnauwkeurigheden, hier direct veel en veel grooter wordt. In verband hiermede zal de samenstelling der privaat-economische statistiek een grootere mate van nauwkeurigheid eischen, wil zij aan haar doel kunnen beantwoorden.

Daarnaast is tusschen de twee nog een zeer groot verschil, n.l., wil de privaat-economische statistiek nuttig zijn, dan zal ze over veel kortere periodes moeten worden samengesteld, zal meestal moeten worden uitgebouwd tot een doorlopende statistische boekhouding, waarbij het hoofddoel, zooals bij de algemeen economische statistiek, niet bestaat in de verzameling der gegevens, maar in de opstelling der gegevens, zoodat uit de boekhouding zonder meer, reeds direct conclusies kunnen worden getrokken. Bij de algemeen economische statistiek worden daartoe de gegevens der boekhouding eerst nog in een bepaalde groepeerings gebracht. De inhoud van den vorm van de statistiek is dus geheel anders.

Daarnaast staat nog, dat de algemeen economische statistiek, in het bijzonder zich bezig houdt met het onderzoek naar een ontwikkeling het vroeger genoemde voornaamste doel; van de privaat-economische statistiek wordt echter, niet alleen een ontwikkelingslijn, maar een voorstelling gevraagd van voorvallen zelf, in het bijzonder, b.v. de voorstelling van de productiviteit van één arbeider op één bepaalde machine, voor één bepaald product.

Of we hiermede buiten het bereik der statistiek gaan, zou een vraagpunt kunnen zijn; o.i. echter, wanneer we het begrip in zijn ruimste beteekenis nemen, niet.

Tegen het nemen van een ruimere beteekenis bestaan dikwijls bezwaren, omdat zij soms de grenzen van het terrein uit het oog doet verliezen.

Dit bezwaar zal echter hier niet van groot belang zijn, daar het hier slechts aankomt op de toepassing eener methode.